

DUNYO OLIMLARI TOMONIDAN ABU XOMID G‘AZZOLIY ILMIY ME’ROSIGA MUNOSABAT

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islomshunoslik yo‘nalishi talabasi

Rahmonova (Bahromova) Fotima

+998 90 099 69 26

Abu Homid Muhammad G‘azzoliy o‘z davrining mashhur olim, faqih, mutasavvuf va faylasuflaridan bo‘lib, Islom tamaddunining oltin asrida eng ko‘zga ko‘ringan, kuchli zakosi bilan yorqin namoyon bo‘lgan mutafakkirlardan biri edi. Zayniddin Muhammad Abu Hamid binni Muhammad Ahmad al-G‘azzoliy at-Tusiy musulmon olamida Hujjatu-l- islom unvoni bilan mashhur. U Xurosonning Tus shahrida tug‘ildi, va bolaligi G‘azzola qishlog‘ida kechdi¹. Tusda Ahmad Rodugoniydan, Nishopurda Juvayniydan ta‘lim olgan Bag‘dodda to‘rt yil mudarrislik qilgan, Suriya, Iskandariya Mag‘rib singari musulmon o‘lkalarida yashagan, umrining oxirida o‘z qishlog‘ida xonaqoh tashkil qilib, o‘sha yerda vafot etgan².

Imom G‘azzoliy Sharqning dunyoga mashhur mutafakkirlaridan, kalom ilmi (fiqh, tafsir, hadis), falsafa va tasavvuf masalalari bo‘yicha bir nechta jahonshumul ahamiyatga ega kitoblar muallifi. G‘azzoliy asarlari 1145 yildan boshlab Evropa tillariga tarjima qilina boshlagan, Dante, Bekon, Didro, Russo, Gegel uni donishmand mutafakkir sifatida tilga oladilar. Inson kamolotida uning ota onasi birlamchi ro‘l o‘ynashi hammamizga ma‘lum.

¹ Imom Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-G‘azzoliy. Mukoshafat ul - qulub (qalblar_ kashfiyoti). Tarj: Miraziz A'zam. - Toshkent: " Adolat", 2002.

² H.Boltaboyev. Islom Tasavvufi manbalari. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. –B. 84.

G‘azzoliy hayotida uning otasining o‘rni benihoya katta bo‘ldi. Abu Homid G‘azzoliy oddiy hunarmand oilada voyaga yetdi. Uning otasi oddiy hunarmandligiga qaramay, solih va obid kishi edi. Kichkinagina do‘konida jun yigirish bilan tirikchilik o‘tkazardi. Olimning taxallusi ham ota kasbiga ishora: “g‘azzol” so‘zi yigiruvchi ma’nosini bildiradi. Otasi oddiy kishi bo‘lishiga qaramay, faqihlarni ziyorat qilar, hamisha ular xizmatida bo‘lar, azbaroyi ilmga ixlosidan imkon boricha olimlarga ehsonlar qilardi. Ulamolarning suhbatini eshitib yig‘lar, tavba-tazarru qilib, o‘ziga ham bir o‘g‘il ato qilishini Alloh taolodan so‘rar, uning dinda faqih (teran anglovchi) insonlardan bo‘lishini orzu qilar edi. Alloh taolo u kishining duosini ijobat qildi, unga ikki o‘g‘il ato etdi. Otasi nihoyatda ilm ma’rifatga ihlosi baland bo‘lgan kishi edi. Ammo kambag‘alligi tufayli dunyodan savodsiz otayotgan ota umri oxirida o‘zidan keyin qolayotgan ikki farzandi Muhammad va Ahmadni bir ahli solih mutasavvif do‘stiga topshirdi. Uy-joyini sotib, pulini og‘illarining ilm olishi uchun sarflashini vasiyat qilib olamdan o‘tdi. “Ota onaning duosi payg‘ambarlarning ummatiga qilgan duosi” kabi deyilganidek, ota iltijolari ijobat bo‘lib, og‘illaridan Ahmad o‘z zamonasining tengsiz voizi, Muhammad esa hamma birdek tan olgan buyuk olim, benazir donishmand bo‘lib yetishdi. Otasi vafotidan so‘ng, uning do‘sti Muhammad va Ahmadni o‘z uyida tarbiya qila boshladi. Bu hol ota qoldirib ketgan ozgina nafaqa tugaguncha davom etdi. Mablag‘ tugagach, mutasavvif ikki bolani endi boqa olmasligini aytib, o‘z uzrini bildirdi. U do‘stining farzandlari bilan xayrlashar ekan, ularga shunday nasihat qildi: “Sizlarga atalgan nafaqani ozlaringga sarflab bo‘ldim. Men faqir bir odamman. Otangiz qoldirgan mablag‘ qolmadi, barchasini o‘zingizga ishlatdim. Sizlarni yana boqishga menda esa ortiqcha mablag‘ yo‘q. Endi olimlar xalqasiga boringlar, chunki ikkovingiz ham O‘sha yerda yetarli bilim olasizlar. Va u yerda ularning hizmatini qilib, tirikchiligingizga yetadigan mablag‘ ham topishingiz mumkin” degan.

Muhammad va akasi Ahmad soʻfiyning aytganidek qildilar. Muhammad yoshligidanoq ilm olishga qattiq kirishdi. U oldin oʻz shahrida Ahmad ibn Muhammad Rozkoniyl halqasida fiqh ilmidan ilk saboqlarni oʻrgandi. Soʻngra oʻsha davrning ulugʻ olimi imom Abu Nasr Ismoilii huzuriga safar qiladi va u yerda fiqhdan tahsil oladi. Uning fiqhga doir “Bosit”, “Vojiz”, “Vosit” asarlari mavjud³. U ustozining har bir darslarini muntazam qogʻozga tushirib borardi. Albatda hech bir ish behikmat boʻlmaydi. Olimning bu ishida ham bir hikmat borligini keyinchalik yoʻldagi bir voqea isbotlab berdi.

Muhammad ona shahri Tusga qaytayotganida yoʻlda qaroqchilar bosqiniga uchradi. Qaroqchilar yoʻllarini toʻsib, undagi bor narsasini tortib oladi. Ular orqasidan borib, “Sizlarga keragi boʻlmagan narsani, taʼliqalarimni (Ilmning alohida bobiga taalluqli oyat, hadis, sahoba va tobeinlarning soʻzlari va fatvolaridan olingan iqtiboslar istilohda taʼliq deyiladi. Taʼliqlar bobdan olinadigan hukmlarni quvvatlashga xizmat qiladi)⁴ qaytarib berishingizni soʻrayman. Ularning sizlarga hech bir foydasi yoʻq”, deydi. Qaroqchilar “Taʼliqalaring nimasi” deb ajablanishadi. “Anavi xaltadagi yozuvlarimni qaytaringlar. Unda mening bor ilmim, juda koʻp kitoblardan koʻchirib olingan ilmiy sharhlarim va izohlarim bor. Necha yillardan beri musofirlik azobini tortib topgan bor boyligim shu” deb tushuntiradi. Shunda haligi kishi kulib yubordi va: “Har qanday odam olib qoʻyishi mumkin boʻlgan narsani “mening ilmim” deyishga uyalmaysanmi? Biz sendan ularni tortib olib qoʻygach, sen mutlaqo ilmsiz qoldingku!” dedi-da, sheriklariga xaltani qaytarib berishni buyurdi... Bu hodisa olimning koʻzini katta ochdi. Alloh taolo Muhammadni toʻgʻri yoʻlga boshlash uchun qaroqchini gapirtirib qoʻygandi. Olim Tusga qaytib kelgach, uch yil mobaynida taʼliq qilgan narsalarimning hammasini yodlab chiqadi. Endi har qanday yoʻltoʻsar taʼliqalarini olib qoʻysa ham, ilmidan mahrum boʻlmaydigan boʻldi.

³ Imom Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-Gʻazzoliy. Tafakkur kitobi. / Bobomurod Erali. – Toshkent : "Toshkent islom universiteta" nashriyot - matbaa birlamasi. 2007.

⁴ <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/mumtoz-faylasuflar/abu-homid-gazzoliy>

Abu Homid G‘azzoliy ilm talabida juda ko‘p joylarni ziyorat qildi. U Bag‘doddan keyingi ikkinchi ilm shaxri hisoblagan Naysoburga keldi. U yerda "Imomul Xaramayn" (Ikki Haram imomi) nomi bilan mashhur bo‘lib ketgan ulug‘ olimdan tahsil ola boshladi. U qattiq jiddu jahd qilib, o‘z asrining yetuk olimi bo‘lib yetishdi.

G‘azzoliy bir yo‘nalish bilan cheklanib qolmadi, balki u mazhab, xilof, jadal (dialektika) va usul ilmlarida quyosh kabi porladi. Muhammaddagi ziyrakligi, xar bir narsani daqiq ma’nolarigacha anglashi va ma’lumotlarning kengligi Imamul Xaramaynni hayratga solar, o‘z shogirdi haqida “G‘azzoliy tubsiz dengizdir” deb qo‘yishni unutmas edi⁵ Imamul Haramayn darsxonasida tahsil olayotgan ilm toliblarining soni to‘rt yuzdan O‘shardi. Yosh Muhammad ularning hammasidan peshqadam edi, xatto ustozini o‘ziga yordamchi qilib ham tayinlagandi. Bu narsa shogird uchun juda katta e’tirof edi. Shuncha shogirdlar ichida aynan Uni tanlanishi bu Uning qay darajada ilmi ekanligini bildirar edi. Olim yigirma sakkiz yoshligida xijriy 478 yili Imamul Xaramayn vafot etadi⁶.

Muhammad xalifaning vaziri, ilm-ma’rifatga ihlosi va homiyliigi bilan olamga tanilgan Nizomulmulkning oldiga bordi. Olim shuncha yosh bo‘lishiga qaramay uning fazli va shuhrati hamma yoqqa keng tarqalib ulgurib, Nizomul mulkning majlislari esa ilm ahlining haqiqiy oliy kengashiga aylangan edi. Biror bir majlis bo‘lmasin, hatto motam marosimlari ham fiqhiy munozaralar va aqidaviy bahslar uning ishtirokisiz o‘tmas edi. Ulamolarning uning fazlini, saloxiyatini tan olib, e’tirof qilishdi. Vazir ham olimning iqtidori va bilim darajasini ulug‘lab, Bag‘doddagi o‘zi tashkil etgan Nizomiya madrasasiga mudarris qilib tayinlaydi. Bu martaba ulamolarning hamishalik orzusi va unga yetishish uchun ular musobaqalashadigan ilmiy maqomning oliy cho‘qqisi edi. Abu Homid G‘azzoliy o‘ttiz to‘rt yoshida Bag‘dodga keldi. Mana shu yoshida Nizomiyadek

⁵ Yo‘ldoshev N. Buxorodagi ayrim avliyolar tarixi. Buxoro: Buxoro nashriyoti, 1993 — 143 bet.

⁶ Kirabaev N.S. Klassik xalifalik nazariyasining deformatsiyasi: al-Juvayniy. - Kitobda: Kirabaev N. S. Musulmon o‘rta asrlari siyosiy tafakkuri. M., 2005

mashhur madrasada bosh mudarris sifatida dars berish kamdan-kam olimga nasib etadigan oliy sharaf edi. Yosh mudarrisning shirin soʻzlari, fazli, fasohati, nuqtadonligi va latif ishoralari talabalarni oʻziga mahliyo qilgan va ustozlarni chin dildan sevdigan edi. “Abu Homid Gʻazzoliyning Bagʻdoddagi hurmatlari va darajalari hatto, amirlar va ashroflarning hurmatidan ham yuqori edi” deb oʻsha davirda yashagan Abdulgʻofir Forisiy taʼkidlaydi. U kishidan tahsil olayotgan talabalarining adadi tinmay ortib borardi. Gʻazzoliyning oʻzi Nizomiya madrasasining holati haqida shunday yozadi: “Men Bagʻdodda uch yuz talabaga dars berayotganimdan mamnunman”⁷. Xalifa Mustazhir Gʻazzoliyning saloxiyatidan hayratga tushib, uning fazlini xolis eʼtirof qilar edi. Xalifaning iltimosi bilan Gʻazzoliy adashgan botiniy firqasiga raddiya sifatida bir kitob yozdi va uni “Mustazhiriy” deb nomladi. U ilm sarhadlari sari shitob bilan intilarkan, bu yoʻlda turli muammolar, maʼnaviy toʻsiqlar va mubhamliklarga ham duch keladi. Olim yoshligidan ishlarning haqiqatiga yetishishga qiziqar edi. Bu qiziqish Alloh taolo tarafidan uning yaratilishiga joylashtirilgan tabiiy bir fitrat edi. Bu xislatni oʻz harakati bilan kasb qilmagandi, unndan bu taqlid arqoni yechilsa va yoshligidan meros boʻlib kelgan aqoidlar yoʻq boʻlsa. Chunki nasroniy bolalarning nasroniylikda, yahudiy bolalarning yahudiylikda, musulmon bolalarning esa Islomda oʻsganlarini koʻrganmiz. Paygʻambar (s.a.v) rivoyat qilingan Hadisda keladi. U zot (s.a.v) “Har bir farzand Islom fitratida tugʻiladi. Keyin uning otanasi yo yaxudiy yoki nasroniy yoki majusiy qiladi⁸”, deganlar. Shunda uning ichki hissiyotlari asliy fitrat haqiqatiga, aqoidlar haqiqatiga va ular orasini ajratishga talpinadi. Aqoidlarning avvalida talqinotlar (ogʻizma-ogʻiz kelgan narsalar) turardi. Oʻzi kitoblar ham taʼlif qilib, poytaxtda dars ham berar edi. Olimlar vazirlar olimdan maslahat olib uning aytganlariga boʻysunishar, talabalar esa turli joylardan u kishining huzuriga kelishar edi.

⁷ Abu Homid Gʻazzoliy Munqiz minaz zolal asari

⁸ Sahih al-Buxoriy 2-jild, 23-kitob, 441-hadis

Abu Homid G‘azzoliy shuhrati va Islom olamidagi ilmiy maqomi bo‘icha O‘sha asrlarda odamlar orzu qilgan, ular yetishishi mumkin bo‘lgan ulug‘lik va martabaning eng oliy cho‘qqisiga erishgan edi. Aslini olganda, bu mavqe har qanday ilmni tarqatishga haris bo‘lgan olimni ham, rahbarlik va ulug‘likni istaydigan har qanday izzat talab kishini ham erishishni orzu qiladigan eng oliy martaba edi. Nizomiya madrasasida dars berishi olimning shuhratiga yanada shuhrat qo‘shdi, uni imomlik darajasiga olib chiqdi. Hatto xalifalar imom G‘azzoliyga yaqin bo‘lishga intilishardi. Bulardan Abbosiy xalifalardan Muqtadiy Billah u kishidan ba’zi ishlarni iltimos qilardi. Bugungi kun tili bilan aytganda, inson bolasining qo‘l uzatgan yerigacha yetadigan darajada imom G‘azzoliy hamma tarafdin obro-e‘tiborning cho‘qqisiga chiqdi. U kishi uchun bu dunyoda intilish kerak bo‘lgan mansab, martaba, shuxrat yoki ulug‘lik qolmadi. Ammo olimning ko‘nglida g‘ashlik, dilida bezovtalik bor edi. O‘zi erishgan mavqe-martabalar ruhiy sakinatdan yiroq qilgan edi. Chunki u hali “yaqiyin ilmiga” erishmagan edi. Ichida qattiq nafsoniy kurash borar edi. Bor haqiqatni anglab yetishga harakat qilar, buning uchun shon-shuhratdan o‘zini olib qochar, chuqur va atroflicha ilmiy bahslar va izlanishlar olib borishga intilardi. Uning tinib-tinchimas nafs va ulug‘ himmati o‘z hayotini ana shunday osuda va bir maromda davom ettirishiga yo‘l qo‘ymadi. Aslida, u zotning buyukligi ham shunda edi. Shuning uchun ham Abu Homid G‘azzoliy “Hujjatul islom”⁹ degan unvonga munosib ko‘rildi. O‘zidagi kuchli iroda, himmatining oliyligi tufayli u o‘z asrida ulamolar va zakiy insonlar orzu qiladigan, katta mansab va ulug‘ martabadan voz kechishga qodir bo‘la oldi. U zotga bu mavqe’lardan kechish, o‘zi egalik qilib turgan molidavlatdan yuz o‘girish va o‘zi boshqarib turgan ilm saltanatidan faqirlar yashaydigan xilvat sahrolarga ko‘chib o‘tish osongina kechdi. Olimning bu ishidan keyin qalbida bir sakinat, xotirjamlik, qoniqish hissi paydo bo‘ldi, va yangi hayot tarzini tanladi.

⁹ Kerimov G. M. G‘azzoliy va tasavvuf 1969 yil.

